

Uchwytywanie Wojaczka – szukanie tożsamości w ciele

Natalia Grudzień

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0009-0003-3777-9003

Abstract

Wojaczek's Device: Searching for Identity in the Body

Rafał Wojaczek's poetry serves as a literary reflection on the identity of the individual in the context of the challenging socio-political realities of the Polish People's Republic (PRL). This article analyzes the complexity of social and individual identity in the poet's work, as he grapples with his own identity crisis while attempting to find his place in a society constrained by ideological limitations. Specifically, it examines how Wojaczek constructs his heroism, on one hand embracing the conventions of national identity, and on the other, expressing disillusionment and alienation resulting from his confrontation with an oppressive political system. In the context of the identity crisis, which is a typical phenomenon accompanying radical social changes, Wojaczek's poetry addresses themes of individual suffering, alienation, and the inability to clearly define one's place in the world. The article also refers to contemporary theories of identity crisis, highlighting the fragmentation of the individual's self-image in response to social transformations.

Natalia Grudzień, I rok studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: literatura XX wieku, poezja XX wieku, lingwiści, badanie współczesności w porównaniu z tradycją romantyczną.

grudzien-natalia@o2.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

As a representative of the „New Wave” literary movement, Wojaczek also tackles the theme of national identity, whose elements – both historical and political – influence the poet’s personal experiences. In Wojaczek’s poetry, individual identity is constantly questioned by external forces – social and political. The characters presented in his poems are full of anxiety, grappling with questions about the meaning and purpose of life, often struggling with internal contradictions and an inability to express themselves in society.

Analyzing his work in the context of the identity crisis, the article shows how Wojaczek’s poetry becomes a means of understanding both oneself and the social conditions that shape it. Additionally, there is a reflection on the body and how bodily metaphors are used to depict the problems associated with shaping one’s identity.

Keywords: Wojaczek, identity, body, transgression, rebellion, expression

*Ja posiadam ciało,
samotny człowiek ze swoim samotnym ciałem
nie może zatrzymać wspomnień, przepływają przez niego*
– Jean Paul Sartre, *Mdłości*

Wprowadzenie

„Ach, miłość, widzisz... ciało, miłość, śmierć – te trzy rzeczy stanowią jedno. Bo ciało to choroba i rozkosz i ono jest źródłem śmierci, tak, i miłość, i śmierć, jedna i druga, są natury cielesnej, i stąd ich groza i wielka ich magia!” – pisał Thomas Mann w *Czarodziejskiej Górze* (Mann 1972: 533). Ciało, miłość i śmierć to także kluczowe słowa dla poezji Rafała Wojaczka. W młodym wieku autor *Sanatorium* zaczytywał się w powieściach niemieckiego noblisty: „Bohaterowie Manna, Dostojewskiego, Kafki, Camusa czy liryczne wcielenia myśli Rilkego, Rimbauda, Baudealairé’a, Eluarda, nie mówiąc o przenikliwie rozczytywanych Kochanowskim, Sępie-Szarzyńskim, Mickiewiczu, Norwidzie, Waciu, Miłoszu, Jastrunie, Przybosiu – budowali w duchowej przestrzeni i w wyobraźni Rafała Wojaczka nową Ziemię” (Kierc 2007: 142-143). Znajomość tradycji oraz przenikliwa lektura wspomnianych tekstów ma swoje przełożenie na język poetycki Wojaczka. Mimo wielu odwołań i nawiązań literackich, nie jest to z pewnością literatura odtwórcza. Pisanie śląskiego twórcy polegało na wybieraniu pewnych interesujących go fragmentów z tradycji literatury i budowanie na nich swojej własnej, oryginalnej poetyki.

Można rzec, że tworzył on swoiste chwytły, gdyby chcieć zasięgnąć po teorię formalistów rosyjskich, co jest swoistym sposobem na zauważenie różnego rodzaju tendencji pojawiających się w wierszach Wojaczka. Ponadto język autora *Innej bajki* jest konstruktem budującym powstałe utwory liryczne, a jak zwraca uwagę Culler: „Literatura to wypowiedź, która wysuwa na plan pierwszy sam język: udziwnia go, wypycha na spotkanie z czytelnikiem – „popatrz!

to ja, język!” (Culler 1998: 38). Jest to istotne także z perspektywy współczesnej dyskusji na temat literackości. Formalizm rosyjski to teoria, która swoje korzenie pozostawiła przede wszystkim w tej właśnie myśli:

Formaliści nie tylko chcieli zrewolucjonizować naukę o literaturze przez nowe określenie przedmiotu badań (przypomnijmy: powinna nas interesować nie literatura w ogóle, ale „literackość”. Po latach Tzvetan Todorov postulat ten uogólnił następująco: nauka o literaturze „nie zajmuje się realnymi dziełami, lecz możliwą literaturą, innymi słowami: tą abstrakcyjną właściwością, która stanowi specyficzność literackiego faktu, literackością”). Pragnęli także odnowić samą naukę o literaturze, wzbogacić jej repertuar gatunkowy, wprowadzając do swoich tekstów cechy odróżniające je od tradycyjnych gatunków literaturoznawczych (Żyłko 2014: 413).

Pozostając przy formalistach, warto spojrzeć na poezję Wojaczka w tym kontekście, szukając w niej swoistych chwytów, pozwalających określić główne motywy, obsesje spoczywające na tego rodzaju literaturze. Formaliści zwracali uwagę, że

Cel sztuki – dać odczucie rzeczy w formie widzenia, a nie pojmowania; środkiem sztuki jest chwyt „udziwniania” rzeczy oraz chwyt formy utrudnionej, zwiększającej trudności i czas percepcji, ponieważ proces percepcyjny w sztuce stanowi wartość samą w sobie, powinien być więc przedłużony; sztuka jest sposobem przeżywania tworzenia rzeczy, to zaś, co stworzone, w sztuce nie jest ważne (Szkłowski 2006: 100).

Rosyjscy badacze odkrywali swoisty paradoks literatury, a w szczególności poezji, polegający na tym, że wszelkie używane chwyt po czasie przestają być formą udziwnienia, a stają się znakami konwencjonalnymi, zużyтыми, nie mającymi w sobie pierwiastka nowości. Z tego powodu powstałe dotychczas chwyt ulegają swoistej przemianie. Następuje czas poszukiwania własnej oryginalności, swojego miejsca w tradycji. W taką formę poszukiwania swojej własnej ścieżki artystycznej wpisuje się także Rafał Wojaczek, poczynawszy od pewnego mitu tworzenia własnej autokreacji jako poety „wyklętego” o awanturycznym życiu na wzór Charlesa Baudealaira czy Arthura Rimbauda, Marka Hłaski – „Żył tylko młodo dlatego, że wcześniej umarł, a umarł, bo bardzo wcześniej obudził się w nim ów „straceńczy duch” (Szczeniński 1999: 38). Bogusław Kierc w biografii dwudziestowiecznego twórcy napisał bowiem, że „najstraszliwszym przeżyciem Rafała Wojaczka, jakiego doznał na tej ziemi, było urodzenie się” (Kierc 2007: 31). Wielu badaczy¹ zwraca uwagę, że czytanie

¹ W tym chociażby Konrad Wojtyła w książce *Anty-antychryst. Wojaczek, poeta religijny*,

utworów śląskiego poety jedynie poprzez kontekst biograficzny i pisanie o nim w głównej mierze jako skandaliście, jest krzywdzące dla badań literackich, w których należałoby przede wszystkim skupić się na tekście.

Cieleśna tożsamość

Wspomniane na samym początku ciało stanowi istotny chwyt w poezji Rafała Wojaczka. Nie jest on co prawda pierwszym poetą zwracającym szczególną uwagę ku fizyczności i wyłaniającym z tego swoistą metaforę. Rafała Wojaczka najczęściej wpisuje się w obręb tzw. turpistów, do których należeli m.in. Stanisław Grochowiak ze swym słynnym wierszem *Do pani* oraz *Czyści*, gdzie pada także stwierdzenie:

Wolę brzydotę
Jest bliżej krwiobieg
Słów gdy przeświećlać
Je i udręczać (Grochowiak 1978).

Turpiści uznawali, że opisując brzydotę, skłaniają się ku realnej, prawdziwej stronie życia, która nieczęsto jest przesiąknięta biedą, cierpieniem czy rozpaczą. Niektórzy posądzali turpistów o nihilizm, tak m.in. było z Tadeuszem Różewiczem. Maria Janion określiła jednak w eseju *Nadmiar bólu*, że rozpacz nie jest żadnym nihilizmem (Janion 2001: 193), z czym trudno się nie zgodzić, także jeżeli mowa o autorze *Sanatorium*. Wojacek właściwie od początku zaczęto czytać w sposobie umiłowania brzydoty. Nieczęsto ciało jest przedstawione w naturalistyczny, nieco zwierzęcy sposób:

To jest kiełbasa
To jest moja matka jadalna
Ona wisi na niklowym haku (Wojacek 2011).

Czytelnik może być zszokowany samym początkiem wiersza *Mit rodzinny*. Wielu interpretatorów zwracało uwagę na interpretację pod kątem psychoanalizy i Freuda. Dopiero Konrad Wojtyła zadał pytanie, czy nie jest to wiersz religijny? Teza wydaje się kontrowersyjna, jednak wojaczolog broni jej w swej książce *Anty-antychryst. Wojacek, poeta religijny*. Można spojrzeć na ten tekst także z innej perspektywy, skupiając się na samym przedmiocie ciała. Wojacek niekoniecznie lubuje się w brzydocie. Nie jest to specjalny chwyt polegający jedynie na wywołaniu szoku. Wiersz niesie za sobą coś więcej. Przedstawienie ciała w jego przerobionej na jedzenie, żywność formie

i określanie jej smaku to także swoisty sposób na ukazanie człowieka i jego kruchej, zwierzęcej formy, która niewiele różni się od tej przemijalnej, niewiele znaczącej zawartej w jedzeniu. Ewa Rewers zwraca uwagę, że „w poezji Wojaczka granice świata wykreślają kontury ludzkiego ciała” (Rewers 1992: 170). Co wprowadza takie rozdzielenie człowieka na duszę i ciało? Przypomina to w pewnym stopniu dylemat psychofizyczny Kartezjusza, który uznawał, że dusza i ciało nie oddziałują na siebie. U Wojaczka niekiedy występuje jedynie ciało. Nie ma tam miejsca na duszę. Można rzec, że duszy nie ma. Być może można to odczytywać w tonie romantycznym. Za sprawą zbyt dużego cierpienia odczuwanego przez bohatera, traci on swoją duszę i zmienia się w ducha. U Wojaczka nie jest to nawet duch. Jest to zwyczajnie ciało. Z tego też powodu w wierszach często żyje coś, co jest już martwe, a granica pomiędzy życiem i śmiercią jest nieokreślona, nikła, wąska. Rewers uznaje, że:

wyparcie estetycznej oscylacji między pięknem i brzydotą ciała poprzez uparte dążenie do estetycznej waloryzacji fizjologii wnętrza uznać proponowałabym zatem za najbardziej oryginalny, aczkolwiek w tym samym stopniu ryzykowny wynalazek analizowanej poezji. Związek ciała ze światem jawi się w konsekwencji tego przede wszystkim jako biologiczna, elementarna skłonność do potwierdzania wzajemnej obecności. Ucieczka przed społecznym i kulturowym komentarzem cielesności człowieka uobecniona w opisanym modelu fascynuje swą tragiczną skłonnością do zacierania granicy między sztuką a życiem. Swoistym kontrapunktem świata zredukowanego do doświadczenia cielesnego czyni bowiem rozwiniętą, rygorystyczną czasem aż do przesady formę wierszową. Między ciało i świat wciska się godzący je raz z większym, raz z mniejszym powodzeniem — społeczny w swej istocie i mentalny — kanon językowo-artystyczny (Rewers 1992: 180).

Badaczka tym samym zwraca uwagę na biologiczny aspekt życia. Nie jest to jednak jedynie czysto cielesny fragment, którymi posługiwali się m.in. naturaliści. Wojaczek tworzy w swojej poezji pewien świat pomiędzy. W ciele, nawet tym martwym, tkwią jeszcze silne emocje czy uczucia. Stanowi to także szerszy fragment poszukiwania tożsamości. Ciało wyznacza pewną metaforę, którą można powiązać z socjologiczną perspektywą odczytywania literatury. W tym aspekcie ciało stanowi obraz społeczeństwa, pewną wizualizację młodego człowieka lat 60. XX wieku. Poezja Wojaczka w tym wypadku jest intymną relacją z własną cielesnością, która staje się narzędziem odkrywania tożsamości w świecie przesiąkniętym cenzurą i przemocą. Poeta przedstawia pewnego rodzaju „traumę zbiorową, historyczną, która przeradza się w hedonizm, pasywną rezygnację, aktywną kontestację, pragmatyczną akceptację” (Sztompka 2012: 525). Wojaczek, będąc świadkiem i uczestnikiem tego

procesu, przedstawia w swoich wierszach zarówno momenty rezygnacji, jak i buntowniczego poszukiwania prawdy. Dochodzi tutaj do zderzenia pomiędzy przemocą systemową a próbą samookreślenia się przez ekstremalne przeżycia:

które nie będą żądać sobie w zamian nic,
tylko milcząc pozwolą iść, szukać policji
tej, co pałką nauczy Miłości Ojczyzny (Wojaczek 2011).

Eschatologiczny wymiar ciała

W poezji Wojaczka śmierć niemal na każdym kroku spotyka się z miłością. Erotyki natomiast stanowią spore źródło twórczości dwudziestowiecznego poety.

Który mnie boli
ciemny sen Teresa
wyświecam ze snu
jasne ciało (Wojaczek 2011).

Miłość Wojaczka przejawia się przede wszystkim w śmiertelnym upodobaniu do kruchego ciała. Jest to zauroczenie nasiąknięte bólem, rozpaczą, cierpieniem. Jest także silnie powiązane z ciałem, które dezintegruje się na poszczególne fragmenty. Miłość nie jest tu jednością w ciele a jedynie dekompozycją tego ciała. Wynikającą z tego rozpacz, Kozłowska ujmuje jako rodzaj transgresji „fantazmatem (miłosnej) dezintegracji na rzecz integracji motywuje [...] dekompozycję oraz fragmentaryzację własnego ciała. Bolesny dotyk seksualny staje się bodźcem o potencjale transgresywnym: „jako doznanie towarzyszące relacji erotycznej [...] ból, przybierający charakter odczucia skrajnie intensywnego, prowadzi do [...] swoistej ekstazy bólu” (Kozłowska 2015: 97). Tak pojmowana miłość prowadzi jedynie do cierpienia. We wnętrzu tych wierszy jest także swoisty lęk, próba odnalezienia się w ciepłe drugiej osoby, być może próba lepszego zrozumienia siebie poprzez poznanie drugiej połówki. Co jednak istotne, w wierszach śląskiego poety pojawia się pierwiastek metafizyczny. Zaprzecza to turpizmowi czy naturalizmowi, których głównym celem jest przede wszystkim ukazanie brzydoty, fizyczności i cielesności. Nie ma tam jednak zwyczajowych elementów pytających o sens i życie człowieka. Wojaczek w swoich wierszach nie koncentruje się na obrazowaniu śmierci w celu apoteozy tego, co ułomne, kalekie czy niedoskonałe. Nie jest to poezja próbująca ukazać wady świata i jego realistyczną formę, a raczej większą uwagę przykuwają wątki filozoficzne, refleksyjne wyłaniające się też z utworów.

Bądź mi od stóp do głowy, od pięty do ucha
 Od kolan do pachwiny, od łokcia do paznokci
 Pod pachą, pod językiem, od łechtaczki do rzęs [...]
 Bądź mi stanikiem, majtkami, podwiązką
 Bądź kołyską dla ciała, niańką co kołysze
 Jedz mi brud z za paznokci, pij miesięczną krew (Wojaczek 2011).

W wierszu *Bądź mi* autor wykorzystuje niekonwencjonalne metody pisania do ukochanej osoby. Podmiot liryczny prosi, aby ta druga strona była dla niego całym ciałem. Wymienia po kolei: stopę, głowę, piętę, ucho, kolano, pachwinę, łokieć, pachę, język, łechtaczkę i rzęsy. Wielu z tych elementów nie wymieniono by raczej jako części ciała kojarzonych z miłością. W literaturze, choć także w sztuce, prędkiej pisano by o dłoniach czy oczach². W dalszej części wymienione zostają także nietypowe przedmioty raczej mało kojarzące się z romantyzmem. W końcu pada wers: „Jedz mi brud z za paznokci, pij miesięczną krew”. Wojaczek w wierszu nie przedstawia brzydoty jako tej pięknej. Nie zaznacza swojej opinii w tej sprawie. Elementy ludzkiego ciała czy codzienne przedmioty kojarzące się człowiekowi raczej ze zwykłym życiem sprawiają, że wyznaczenie podmiotu lirycznego nabiera innego sensu. Chce on być tak blisko swojej ukochanej, jak to tylko możliwe, ale przede wszystkim w tej codziennej formie. Można to interpretować jako swoiste elementy turpistyczne, jednak bywa to niekiedy obciążające dla znaczenia całego wiersza, szczególnie że kryje się w tym głębszy obszar dla interpretacyjnej refleksji. Miłość u Wojaczka to też często głód: „Bądź znowu głodem” – pisze w tym samym wierszu, „A to jest mój głód dziecinny” – kończy *Mit rodzinny*. Jest to swoisty wyraz pragnienia poczucia ciepła, bliskości, ale też uczucia pełności czy bycia samemu ze sobą lub z kimś. Analizowanie poszczególnych tomów poetyckich Wojaczka to przechodzenie przez kolejne stadia samotności. Miłość nie jest tutaj prostą, romantyczną i idealizowaną drogą. Jest raczej formą, której pragnie bohater, jednak przez swoje cierpienie i brak nadziei, nie potrafi jej odebrać i dlatego dostrzega ją przez pryzmat głodu, śmierci, ciemności czy snu. Nie jest to uczucie dostępne, a nawet jeśli już jest – to nie jest ono zdrowe. Przypomina to barokowe tendencje literackie.

Wpisana w filozoficzny światopogląd XVII-ego stulecia opozycji duszy i ciała, postrzeganego jako źródło grzechu, nieprawości i przyczyna ludzkiego cierpienia wydaje się [...] istotnym motywem analizowanej tu liryki. Topika wanitatywna, „obsesja anatomiczna”, naturalistyczne obrazowanie czy wreszcie perwersyjny erotyzm to elementy często wykorzystywane przez poetę z Mikołowa, zaś ich proveniencji należy upatrywać w baroku (Bąkowska 2015: 27–28).

² Jak na przykład w wierszu *Na oczy królowny angielskiej* Daniela Naborowskiego.

Również jest to obraz, w którym można upatrywać brak nadziei i wewnętrznej apatii, która przypomina ówczesną rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Ciało ponad wymiarem

Ponadto ciało u autora *Nie skończonej krucjaty* ma specyficzną formę. Nie jest ono całościowo ziemskie. Bowiem, jak pisze Kozłowska, „w poezji Rafała Wojaczka kosmos wysnuty jest z ciała – z ciała organów, tkanek, ze śliny, skóry, fizjologii głodu i snu. Epistemologia liryki autora Sezonu wskazuje na cielesno-zmysłowy podmiot jako nieredukowalną oś wszelkiego poznania” (Kozłowska 2015: 90).

Tradycja literacka Wojaczka silnie wiąże się także z romantyzmem, choć całościowe „twórcze podejście do tradycji i zastanych konwencji, wzorów, motywów stanowi cechę charakterystyczną poetyckiego idiomu Rafała Wojaczka” (Bąkowska 2015:26). Jednym z takich twórców jest Norwid. Jak sam Wojaczek pisze w jednym z listów do swojej ukochanej – Teresy Ziomber: „Kochana, to Norwid się kłania, widać dobrze przeczytałem jaki jego wiersz” (Szczański 1999: 162).

Krzak trzewi się spopiełił by szczęśliwy ból
Krzykiem wyrósł z krtani
Kto jak nie Ty potrafił obudzić mnie znów
Pocałunkiem takim (Wojaczek 2011).

W jednym ze swych wierszy Wojaczek gra głównie cytatem. W wielu miejscach następuje korespondencja z romantycznym poetą (jak chociażby w *Vademecum*). W tym wypadku twórca wykorzystuje jednak pytanie zadane w *Milczeniu* przez Norwida i na tej podstawie opiera swój utwór, dając wyraz temu, że można obudzić grzecznie śpiącą, jeżeli jest to ukochana osoba. W takim wypadku budzenie ze snu jest ważne, gdyż pozwala odzyskać nadzieję. Czym dla Wojaczka jest też ów sen? A czym jest dla Norwida? Można to odczytywać w różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest śmierć, nawet jeśli nie fizyczna – to ta duchowa, wewnętrzna, być może to rodzaj rozpacz, po której człowiek zamiera, kostnieje i staje się osłupiały, być może to swoisty rodzaj cierpienia i smutku lub też samo życie. Co jest także istotne to zamiana płci. U Norwida pada pytanie: „Czy można śpiącego zbudzić grzecznie?” (Norwid 1922: 5). Jest to niewielki fragment i choć może wydawać się w tym wierszu mało znaczący, to staje się on kluczowy przy analizie całej twórczości poety. Głos kobiecy jest bowiem niezwykle istotny dla poezji Wojaczka. W pewnym

momencie podmiotem lirycznym staje się kobieta, a Wojacek sam podpisuje utwory imieniem i nazwiskiem swojej ukochanej. Można ten zabieg rozumieć na rozmaite sposoby, co podkreśla też Aldona Kopkiewicz, pisząc o różnorodnych przeobrażeniach poetyckich. „Poezja umożliwia przeobrażenie, zmianę głosu i postaci, o ile poeta jest przeświadczony organicznej jedności własnego ciała i słowa. Może wyobrażać sobie, że jest kobietą, bohaterem albo alter ego, Rafałem Wojaczkiem czy też jego odwrotnością” (Kopkiewicz 2016: 162).

Być może ten chwyt stosowany przez Wojaczka jest próbą wcielenia się w postać kobiety, gdyż poeta lepiej odnajduje się w kobiecej wrażliwości, chce moc chociaż na moment wcielić się w postać damską lub też odczuwa, że jest nią w środku. Jest to ściśle związane z płcią kulturową i to jak postrzega się ją w odczytywaniu feministycznym.

Tak zasnąłam – nareszcie
nie w Twoim śnie, lecz
w swoim! (Wojacek 2011).

W wierszu *Czy ja mogłam w wątłych ustach unieść taką miłość* unaocznia się senny, surrealistyczny obraz graniczący pomiędzy jawą a snem. Z pewnością można byłoby odczytać ów wiersz w perspektywie feministycznej, choć nie tylko. Natalia Harbut zwraca uwagę na to, że delikatność, przemilczanie, cisza związana także z norwidowską poetyką jest ściśle związana z kobiecą wrażliwością: „Wojacek w wierszu o miłości zaplecionej w śmierci *Umiem być ciszą* postrzega Eluardowskie niedokończenie człowieka w umieraniu. Wojacek ubiera w ciszę pożądaną śmierć, a także głos kobiecy, który [...] jest dla niego symbolem samej poezji” (Harbut 2015: 187). Z drugiej strony może być to także głos swoistej autodestrukcji, braku możliwości realizowania się w tekście jako Rafał Wojacek i szukanie zamiennego podmiotu, który mógłby mówić głosem poety.

Kwestią dyskusyjną w przypadku Wojaczka – autora jest rozpoznanie sugerujące redukcję głosu autora do roli jednego z głosów, wybór między pozycją obserwatora (na zewnątrz) i uczestnika (wewnątrz), jak też problem intencjonalności [...]. Niemożność bycia, czyli realizowania się poprzez tekst i w tekście podważa sens i celowość egzystencji (Wojtyła 2021).

Romantyzm jest też jednak u Wojaczka często przywoływany w celu przywołania pewnego mitu o społeczeństwie, a następnie odarcia go z niego. Poeta dorastał w środowisku, w którym idea bohatera narodowego, oddającego życie za Ojczyznę, była silnie obecna: „Wojacek wzrastał w tradycji, której ideałem jest bohater oddający życie za Ojczyznę, śpiewniki harcerek kwitną

Czerwonymi Makami, a Księżę Józef stoi na ołtarzu narodowego kościoła. W Polsce, aby żyć, trzeba było umrzeć (Wojtyła 2021: 43). W Polsce, zgodnie z tymi wzorcami, życie było nieodłącznie związane z ofiarą, a tożsamość narodowa była kształtowana przez historię i martyrologię. Wojaczek w swojej poezji stawia jednak pod znakiem zapytania o tę kulturową i społeczną narrację, zadając pytania o sens poświęcenia i narodowej ofiary. Jednym z bardziej kontrowersyjnych aspektów twórczości Wojaczka jest przyjęcie przez niego podmiotowości kobiecej w niektórych utworach. Wydaje się, że jest to wynik nie tyle chęci utożsamienia się z kobietą, co raczej wyraz niemożności wyrażenia się własnym głosem. Jak zauważa Wojtyła, „przybranie podmiotowości kobiecej” może wynikać z „niemocy powiedzenia czegoś własnym głosem” (Wojtyła 2021: 253). Ta transformacja stanowi metaforę wewnętrznej niestabilności poety, który poprzez zmianę perspektywy stara się wyjść poza ograniczenia narzucane przez tradycję, społeczeństwo i własną tożsamość. Wszystkie te elementy składają się na obraz Wojaczka jako poety, którego tożsamość jest w pełni zdeterminowana przez społeczne i religijne konteksty, w których żył i tworzył. Jego poezja staje się przestrzenią nie tylko indywidualnych przeżyć, ale i rozrachunków z historią, narodową tożsamością oraz religijnymi przekonaniem, które w Polsce lat 60. i 70. stanowiły fundamenty kultury i społeczeństwa.

Tożsamość społeczna i indywidualna

Poezja Rafała Wojaczka, osadzona w specyficznym kontekście społecznym i kulturowym, w sposób szczególny ukazuje napięcie między tożsamością jednostkową a społecznymi uwarunkowaniami, które kształtują życie bohatera jego wierszy. Zderzenie tych dwóch porządków – indywidualnych doświadczeń i zbiorowych oczekiwań stanowi istotny temat jego twórczości, szczególnie w kontekście kryzysów tożsamości, jakie towarzyszyły Polsce w okresie PRL-u. Wojaczek, podobnie, jak wielu twórców swoich czasów, zmagał się z kryzysem tożsamości, który można uznać za typowy dla okresów radykalnych zmian społecznych. „Kryzys tożsamości jest typowym zjawiskiem towarzyszącym radykalnej zmianie społecznej i jego skutki są zawsze niekorzystne z punktu widzenia komfortu psychicznego jednostki” (Kotlarska-Michalska 2007: 134). Było to także swoiste pęknięcie dla Wojaczka, który w swojej poezji ukazywał postacie zagubione, pełne wątpliwości i niepewności wobec siebie i świata. W kontekście PRL-u, w którym życie jednostki było zdominowane przez reżim polityczny, tożsamość była nieustannie kwestionowana, a społeczna norma często wymuszała podporządkowanie się zewnętrznym oczekiwaniom. To napięcie między tożsamością indywidualną a zbiorową szczególnie silnie manifestuje się w jego wierszach, takich jak *Sezon* i *Pewna sytuacja*.

Najwyraźniej obcięto mi dłonie

Piszę

Patyczkiem przywiązanym do prawego kikuta (Wojaczek 2011).

Brak wolności społecznej przekształca się w problem z ustaleniem swojej własnej tożsamości. Anna Kotlarska–Michalska podkreślała to, pisząc o buncie młodzieży w II połowie XX wieku. „Młodzież lat 50. nie podporządkowuje się zakazom i nakazom ‘świata dorosłych’” (Kotlarska-Michalska 2007: 145), co znajduje swoje odbicie w postawach bohaterów Wojaczka, którzy z jednej strony czują się zmuszeni do akceptacji zewnętrznych zasad, z drugiej zaś nie potrafią i nie chcą ich przyjąć. Ich ból, niepokój i poszukiwanie sensu wyrażają się w poetyckich obrazach chaosu, braku kierunku i rozbicia. Z kolei w odniesieniu do tożsamości społecznej, Wojaczek ukazuje, jak jednostka staje się częścią szerszej struktury, której oczekiwania i wymagania kształtują jej życie, ale i jednocześnie ograniczają możliwość pełnego wyrażenia siebie. W swoich utworach, szczególnie w kontekście PRL-u, porusza temat tożsamości narodowej i jej zależności od ideologii i historii. Z kolei, jak zauważa Wojtyła, „Wojaczek jest uwikłany w twórczą eksplorację wydarzeń społeczno-politycznych”, a jego poezja jest odpowiedzią na to, co zewnętrzne i nieprzemijające, jak historyczna tożsamość narodowa, ale i na to, co prywatne, indywidualne i subiektywne (Wojtyła 2021: 176). Zmaganie się z tożsamością indywidualną i społeczną, stanowi ważny głos w dyskusji o tym, jak człowiek może zachować swoje poczucie autentyczności i wolności w zderzeniu z opresyjnymi strukturami społecznymi, które w tym przypadku wyrażają się poprzez system polityczny, ideologiczny oraz kulturowy PRL-u. Dążenie do zrozumienia siebie w kontekście tych zewnętrznych oczekiwań i norm staje się kluczowym tematem, który wypełnia wiele wierszy Wojaczka, prowadząc go do głębokiej refleksji nad miejscem jednostki w świecie społecznym i jej tożsamości w tym kontekście.

Podsumowanie

Poczucie bezustannej pustki i trwogi, którą można rozumieć zgodnie z myślą Heideggera jako odsuwanie się od codziennego poczucia braku i bezsensowności istnienia na rzecz pracy, pasji, różnego rodzaju aktywności, Wojaczek próbuje załagodzić pisaniem. Można byłoby uznać, za Stachurą, że jest to pewnego rodzaju życiopisanie. Poza istotnym jednak wątkiem autobiograficznym, utwory liryczne śląskiego twórcy stanowią też ważny punkt oparcia w kształtowaniu się myśli poetyckiej. Kolejnym chwytem czerpiącym jednocześnie z tradycji jest unaocznienie roli poety. Wojaczek odwołuje się przy

tym jednocześnie do romantycznego motywu poety jako wieszczka, a z drugiej strony w wielu momentach jest bliższy właśnie Norwidowi i ukazuje ten obraz ironicznie poprzez krzywe zwierciadło. Tomasz Kunz pisze, że „twórczość poetycka jawi się mimo wszystko Wojaczkowi jako jedyna prawomocna i suwerenna forma istnienia, to jest tak dlatego, że „życie samo” w swojej przygodnej, psycho–biologicznej postaci okazuje się naznaczone immamentnym brakiem, wyzute z istotowej treści i domaga się, by móc się w ogóle uobecnić, »przepisania w języku«” (Kunz 2019: 242).

Warto przywołać jeszcze inny tekst, mianowicie *Piszę wiersz*:
 Od czasu do czasu
 by sprawdzić
 czy żyję jeszcze
 szpilką się nakłuwam
 a do wnętrza czaszki
 wprowadzam świderek/
 Ale
 albo te sposoby są zawodne
 albo już nie żyję (Wojaczek 2011).

Podmiot liryczny określa w powyższym fragmencie swój stan psychiczny. Zadaje on sobie ból, mając nadzieję, że w ten sposób odnajdzie w sobie jeszcze jakiś szereg emocji czy uczuć, dzięki którym będzie w stanie wiedzieć, że jest żywy. Po pewnym czasie macza palce w krwi, choć nie jest pewien czy w swojej własnej: „to jest moja krew mówię/ale wcale nie jestem tego pewny”. Zastanawia się, czy nie jest to przypadkiem ciecz „psa miłego/i innego psa mojego/krew mojej fauny spokojnej”. Motyw krwi stanowi także ważny punkt dla twórczości Wojaczka, nie o nim jednak mowa. Zamoczywszy bowiem palcem we krwi, bohater tworzy wiersz na ścianie i to pomaga mu ujrzeć coś nowego – biel ściany:

Przyglądam się długo dziełu
 każdemu słowu
 każdej literze z osobna
 nagle zauważam
 że ściana jest czysta
 biała (Wojaczek 2011).

Zauważenie bieli może być odczytywane jako początek czegoś nowego. Jest to bowiem symboliczna barwa mówiąca o odnowie, zmianie. W przypadku wiersza Wojaczka zdaje się, że zmianą wyprowadzającą podmiot

z absurdu istnienia i nieustannego poczuciu braku jest właśnie pisanie. Yanko Hardalov analizuje tę niemoc, ukazując zbliżenie podmiotu do zwierzęcia.

W wierszu *Piszę wiersz* [...] poeta dekonstruuje własną postawę, by wydobyć z nowej formy to, do uwidocznienia czego ta starsza forma jest niezdolna. Poeta zamienia się w psa. W martwego psa. Nowy posthumanistyczny człekopis reprezentuje rdzeń pogrubionego i zapomnianego humanizmu, który istnieje tylko w świecie fauny, w naturze pozbawionej ludzi, którą to właśnie my personifikujemy, nadając jej przy tym charakter i oblicze tych walorów, których w naszych stosunkach z innymi już nie odnajdujemy. To ta psia krew staje się nowym językiem umożliwiającym wyrażenie dwóch paradoksów, odpowiednio poezji i życia. Ich wypowiedzenie jest celem poezji: żeby żyć, poeta musi być martwy, w związku z czym poezja to rodzaj intelektualnego samobójstwa, spowodowanego przez chęć wydobycia na świat swojej istoty, żywotu, iskry (Hardalov 2015: 54).

Jest to istotny sposób na czytanie wiersza Wojaczka, w szczególności w kontekście posthumanistycznego człekopsa. Z drugiej strony interpretator zdaje się pomijać istotny element, jakim jest bycie poetą dla całej twórczości Wojaczka. Bowiern podmiot, który poddał się całkowitej destrukcji i nie dostrzega już siebie jako pełnoprawnego człowieka (jak chociażby w *Sezonie*: „Jest ja/ale mnie nie ma [...], ja kocha mokro”), odnajduje obszar, jakim jest literatura, gdzie może kreować swój wizerunek, gdzie żywe wciąż spotyka się z martwym i nawet jeżeli śmierć zaznacza się poprzez duszę, to wciąż może realizować się w poezji. Jest to istotny chwyt chociażby z tego względu, że poeta w utworze nie zawsze jest w jednej określonej postaci ontologicznej. Może być duchem, bytem, może go nie być. Nie przybiera on jednakowych postaci. Maciej Melecki zwraca uwagę w tym przypadku na samotność, z jaką mierzy się zarówno poeta, jak i podmiot

Poezja dla Rafała Wojaczka jest jedynym obszarem, w którym kreacja i ekspresja literacka stanowią pole alternatywnych ujęć życia i losu jednostki – ujęć opatrywanych wizjami wywodzącymi się z nieodpartego przekonania o kosmicznym wymiarze ziemskiego bytowania [...]. Ale to wszystko mieści się w szerokim spektrum takiego pisania, które wyłania się z namysłu nad sobą jako poetą – kreatorem poetyckiego zrębu, w którego skład wchodzi samotna i indywidualna realizacja wszystkich mocy i energii twórczych (Melecki 2016: 172).

Ma to swoje odbicie w rozmyślaniu o śmierci.

Śmierć

(Kto widział od takiego słowa zaczynać wiersz
Nie lepiej od razu się powiesić) (Wojaczek 2011).

W tym krótkim utworze Wojaczek nakłada na siebie dwie warstwy. Celnie posługuje się ostrzem ironii, sprawiając, że wiersz jest ironiczny. „W *Początku wiersza* ironia skierowana jest w różne strony. Tekst jest grą z oczekiwaniem odbiorczym, ale i dowcipnym zdystansowaniem się wobec własnej poetyckiej autokreacji” (Jaworski 2016: 179-180). Z drugiej strony jest to pewnością szokujący utwór, mogący wzbudzać skrajne uczucia. Pod podszewką ironii kryje się bowiem rozpacz. Poeta, próbując pisać o śmierci, chce się z niej uwolnić. Wojaczek nie wierzy jednak, że tak może się stać i że w jakimkolwiek stopniu jest to możliwe. Można pisać i próbować całe swoje życie czy przekładać sens istnienia na literaturę, podobnie jak robił to Wojaczek, a jednak może nadejść taki moment, gdy i tak okaże się, że to życie wygrało z poezją. W takim wypadku poeta przedstawia również sytuację polityczną i społeczną swoich czasów i niczym w lustrzanym odbiciu poprzez metafory przedstawia rzeczywistość młodego człowieka, w tym przypadku osoby pozbawionej nadziei, wolności i jakiegokolwiek celu. Być może literatura, poezja i słowo są tymi trzema wyuzdane formy życia dla wspomnianego na początku Manna. To właśnie we wspólnotowym rozumieniu śmierci, miłości i ciała, tak istotnych osnowach w twórczości autora *Sezonu*, należy szukać chwytów w poezji Wojaczka.

Źródło cytowań

- CULLER, JONATHAN (1998), *Teoria literatury*, przeł. Maria Bassaj, Warszawa: Prószyński i Spółka.
- GROCHOWIAK, STANISŁAW (1978), *Wiersze wybrane*, Warszawa, Czytelnik.
- JANION, MARIA (2001), *Żyjąc tracimy życie*, Warszawa: W.A.B.
- KIERC, BOGUSŁAW (2007), *Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera*, Warszawa: W.A.B.
- KMIĘCIK-BARAN, KRYSZYNA (2000), *Młodość i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- KOTLARSKA-MICHALSKA, ANNA (2007), *Kryzysy tożsamości a przemiany społeczne*, w: *Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia*, red. naukowa Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- MANN, THOMAS (1972), *Czarodziejska Góra*, przeł. Jan Łukowski, Warszawa: Czytelnik.
- NORWID, CYPRIAN KAMIL (1922), *Milczenie*, Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza.
- NOWAKOWSKI, JACEK (2009), 'WOjaCZEK Lecha Majewskiego: poetyckość i duchowa autobiografia', w: Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała (red.), *Ruchome granice literatury w kręgu teorii kulturowej*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- REWERS, EWA (1992), 'Filozofia ciała w poezji – Rafał Wojaczek', *Sztuka i Filozofia*: 5, s. 170-181, online: <https://tiny.pl/c8bpx> [dostęp: 12.12.2023].
- SZCZAWIŃSKI, MACIEJ (1999), *Rafał Wojaczek, który był*, Katowice: Książnica.
- ŚLIWIŃSKI, PIOTR (red.). (2015), *Szkice do Wojaczka*, Kraków: Pasaże.
- SZKŁOWSKI, WIKTOR (2006), 'Sztuka jako chwyt', w: Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski (red.), *Teorie literatury XX wieku. Antologia* Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 95-112.
- WOJACZEK, RAFAŁ (2016), *Rafał Wojaczek. Nie te czasy. Utwory nieznanne*, Mikołów: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.
- WOJACZEK, RAFAŁ (2004), *Wiersze*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- WOJACZEK, RAFAŁ (2011), *Wiersze zebrane 1964-1971*, Wrocław: Biuro Literackie.
- KUNZ, TOMASZ, (2017), *Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia*, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- KUNZ, TOMASZ, POPRAWA, ADAM (red.). (2016), *Wojaczek przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka*, Kraków: Emg.

- WOJTYŁA, KONRAD (2021), *Anty–antychryst? Wojaczek religijny*, Mikołów: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.
- ŻYŁKO, BOGUSŁAW (2014), 'Stulecie rosyjskiego formalizmu', *Teksty Drugie*: 6 (150), s. 412-421, online <https://tiny.pl/c8bjm> [dostęp: 11.12.2023].